

ВНЗ «Український Католицький Університет»

Філософсько-богословський факультет

Кафедра філософії

СТАТТЯ

на тему:

СПРОБА МОРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗМУ

Аспіранта

філософсько-богословського факультету

кафедри богослов'я

Бецуна Владислава Станіславовича

Львів – 2014

Зміст

<i>Вступ.</i>	<i>3-6 стр.</i>
<i>Розділ 1. Зародження та становлення капіталізму як інноваційної економічної системи.</i>	
<i>1.1 Адам Сміт та «багатства нації».</i>	<i>8-13 стр.</i>
<i>1.2 Джон Локк та теорія приватно власності.</i>	<i>13-16 стр.</i>
<i>1.3 Китай як соціалістично-капіталістичний феномен.</i>	<i>16-19 стр.</i>
<i>Розділ 2. Філософський та богословський погляди на питання моральної оцінки капіталізму та «теорія справедливості».</i>	
<i>2.1 Вітторіо Гьосле та «спроба етичної оцінки капіталізму».</i>	<i>20-28 стр.</i>
<i>2.2 Богословський погляд на капіталізм: Майкл Новак, Соціальна Доктрина Церкви та коріння «теорії справедливості».</i>	<i>28-36 стр.</i>
<i>2.3 Джон Ролз та «теорія справедливості».</i>	<i>36-39 стр.</i>
<i>Висновки.</i>	<i>40-42 стр.</i>
<i>Списки використаної літератури.</i>	<i>43-44 стр.</i>

Вступ

В нашому пост-постмодерному світі можна прослідкувати певну негативну тенденцію, яка стосується панівної економічної ідеології¹ світу. Ця тенденція почала свій шлях з кінця вісімнадцятого століття і набирала обертів за часів розвитку монополій, науково-технічного прогресу, епосі модернізму та постмодернізму. В часи найбільшого розвитку цієї ідеології у філософському середовищі панували позитивістські та прагматичні настрої², які також сприяли її розвитку. Ця тенденція досягла свого апогею в наші дні, що спричинило великі зміни, не тільки в економічному плані, а й в політичному та соціальному. Цією тенденцією є становлення, розвиток та широке впровадження капіталізму як панівною економічної системи. Важливим в цій системі є розуміння принципу, який лежить в основі капіталізму, це є принцип нарощування капіталу. Ця система існує більше двох століть і вважається єдиною рентабельною та економічно обґрунтованою економічною системою сьогодення. Про це може свідчити кількість країн, які вважають себе капіталістичними. Тому, *актуальність праці* є безперечною, тому що, якщо не знайти найближчим часом інший механізм рівного розподілу благ у світі, може статися величезний колапс з непередбаченими наслідками.

Існує величезна *кількість літератури*, яка розглядає капіталізм з економічної точки зору. Щодо сфери етичного обґрунтування цього феномену можна визначити декількох авторів, які займаються цією проблематикою. По-перше – Вітторіо Гьосле, який у через призму філософії намагається дати

¹ Автор використовує поняття економічної ідеології у тому сенсі, що в сьогоденні економічна сфера є тісно пов'язана зі сферою політичною і хоча економіка як така має на меті розвиток всього суспільства, ми можемо побачити, що теперішня економіка веде до надзвичайно швидкого збагачення окремих найменш численних верств населення, які є представниками політичної сфери.

² Автор має на увазі, що у часи широкого впровадження економічної ідеології, про яку буде йтися згодом, філософи акцентували свою увагу на питанні панування над природою, будь-яке знання вважалось істинним, якщо його можна використати, тобто метафізика та етика відходили на другий план або зовсім нівелювались задля впровадження ідей, які були спрямовані для задоволення суб'єктивних потреб людей за допомогою використання інших (важливо розуміти, що в такому філософському середовищі «інший» розумівся не як суб'єкт, а як об'єкт).

відповіді на фундаментальні соціально-економічні питання, зокрема варто відзначити його працю «*Практична філософія в сучасному світі*». По-друге – Майкл Новак, який написав багато праць на тематику, дотичну до тематики цього реферату. По-третє, питання етичності чи моральності капіталізму широко обговорюється у вченні Католицької Церкви, яке, зокрема, представлене в енцикліках.³ Таким чином, питання розроблення теми в наукових колах є доволі складною, з огляду на те, що більшість праць написано з економічної чи політичної точки зору. Більшість літератури, використаної для написання праці є англійською мовою, переклад був здійснений самим автором реферату.

В цій праці автор має на *меті* зробити стислий історичний екскурс задля відтворення моменту зародження капіталізму. Це є важливим для того, щоб побачити мотивацію яка стояла у витоках цієї ідеології. Однак, головною ж метою праці є намагання дати відповідь чи має капіталізм, як економічна система, моральне право на існування. Тож, впродовж написання праці автор матиме на меті зробити спробу дати таку оцінку капіталізму та, на основі сучасних праць, запропонувати певну альтернативу, якщо така існує. З огляду на це праця побудована наступним чином: вступ, два розділи, кожен з яких складається з підрозділів, висновок та список використаної літератури. Для кращого висвітлення мети, автор поставив перед собою певні *завдання* які будуть подані нижче, при описі розділів та підрозділів.

У *першому розділі* автор праці поставив за *завдання* висвітлити історію становлення та розвитку капіталізму. Зокрема *перший підрозділ* концентруватиме увагу на конкретній постаті та конкретному творі, якій дав поштовх для теоретичного обґрунтування капіталізму. Цією постаттю був Адам Сміт, про якого буде написано детальніше в основній частині праці. Твір, який має назву «*Дослідження про причини та природу добробуту нації*» містить в собі ідеї які лягли в основу капіталізму, який в спочатку називався

³ Біографія зазначених авторів, детальніший розгляд їх праць буде безпосередньо здійснений в основній частині реферату.

«класичною теорією». В цьому підрозділі важливо виокремити певні моменти, а саме певні розділи книги які говорять про причини функціонування капіталізму та, що регулює⁴ капіталізм як систему економічних відносин. Також важливо показати, що первинна форма капіталізму майже повністю відрізняється від теперішньої системи, яку називають також капіталізм. У *другому підрозділі* увага акцентуватиметься на постаті, яка вважається провідною філософською фігурою модерну. Цією фігурою є Джон Локк. Його економічне вчення пов'язане з ідеєю капіталізму та поняттям приватної власності. Таким чином, основним прошарком *другого підрозділу* буде *окреслення* поняття власності згідно праць Локка та дослідження як це поняття вплинуло на розвиток капіталізму. Останній, *третій підрозділ* першого розділу буде присвячений більш сучасним проявам капіталізму, однак не як «класичної теорії», а як певного сурогату. Зокрема буде представлення поняття соціал-капіталізму, який є панівним в сучасному Китаї. Це буде здійснено задля того, щоб показати, наскільки певні інструменти, які складають саме поняття капіталізму можуть бути використані поза самим поняттям.

Якщо *перший розділ* можна умовно назвати історичним, то *другий розділ* буде присвячений більш філософсько-богословському осмисленню проблематики. Таким чином, у *другому розділі* автор реферату ставить за *завдання*: по-перше, висвітлити філософську точку зору щодо питання етичної оцінки капіталізму, по-друге, дати богословську оцінку вищезазначеному поняття, по-третє, подати приклад можливої «альтернативи», щодо заміни сучасного поняття капіталізму. Для глибшого розкриття проблематики у *першому підрозділі* *другого розділу* буде приділено увагу постаті Вітторіо Гьосле та його фундаментальній праці «*Практична філософія в сучасному світі*». У *другому підрозділі* *другого розділу* автор зосередить свою увагу на постаті Майкла Новака та його працях: «*Morality,*

⁴ Належне, об'грунтоване регулювання економічної системи є запорукою її належного функціонування, що буде унеможливлувати крах такої системи.

Capitalism and Democracy», «*Business as a calling*», «*The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*». Також у цьому підрозділі буде частково розглянуто Соціальне Вчення Церкви, зокрема енцикліки *Rerum Novarum* та *Centesimus Annus*. В останньому, *третьому підрозділі* другого розділу буде представлена постать Джона Ролза та висвітлені основні моменти його вчення, яке викладене у його праці «*Теорія Справедливості*».

Предметом дослідження виступає капіталізм як соціально-економічне явище. *Об'єктом* є основні складові капіталізму та наслідки до яких приводить механізм впровадження цього поняття. Зокрема, особливу увагу приділено саме етично-моральному підґрунтю капіталізму, який «мав би» мотивувати його діяльність.

Впродовж дослідження автор планує використати наступні *методи* дослідження: історично-критичний та філософський. Також будуть використані такі *способи* дослідження: порівняння, синтез, аналіз, дедукція, індукція, спрощення, узагальнення, опис та ін.

Автор праці поставив перед собою досягнути певних *теоретичних* та *практичних* висновків. По-перше, поглиблення знань в даній тематиці для кращого розуміння дії сучасної, панівної економічної системи світу. По-друге, відкриття фундаменту для подальшого дослідження іншими науковцями, зокрема в середовищі Українського Католицького Університету. По-третє, дізнатися чи існує в сучасності альтернативні шляхи вирішення питань, з якими не справляється капіталістична система.

РОЗДІЛ 1.

ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Саме слово «капіталізм» у теперішньому розумінні з'явилося приблизно сто п'ятдесят років тому. Однак, основним підґрунтям, на якому постало це поняття, було розуміння двох основних рис людини, а саме, духу протистояння та намагання панування⁶ над природою (яке [намагання] іншими словами можна охарактеризувати як жадібність).⁷ Схожі вирази можна знайти в багатьох працях сучасних істориків, які вивчають історію економіки, однак, щоб отримати більш достовірні та якомога менше заангажовані висновки слід безпосередньо розглянути історичне тло⁸ та панівні ідеї, що сприяли та передували розвитку капіталізму.

В період зародження капіталізму, епосі після Великих Географічних Відкриттів, Відродження, колоніалізму, на заході⁹ стрімкими темпами проходила Індустріальна Революція. Ця революція супроводжувалась певним світоглядом, який мав назву меркантилізм¹⁰. Як представники усталеної традиції заходу, меркантилісти вірили, що світова економіка перебувала у процесі стагнації, а багатства різних країн були сталими. За такою логікою, це призводило до того, що будь-яке збагачення однієї нації призводило до пропорційного збіднення іншої. Економіка цивілізацій з Давних Часів та крізь Середньовіччя базувалась чи то на рабстві, чи то на феодалізмі. У такій системі, збагачення здебільшого залежало від експлуатації інших. Таким

⁵ Автор має на увазі, що в той часи, коли постала капіталістична система, а саме у XVIII столітті, вона була інноваційною з огляду багатьох аспектів.

⁶ Цими словами підкреслюються певні філософські погляди того часу, а саме, емпіризм який переходив в позитивізм.

⁷ Kaletsky A. *Capitalism 4.0*. New York 2010, с. 41.

⁸ Мається на увазі зробити висновки на основі праць як противників так і прихильників капіталізму.

⁹ Під поняттям захід, автор праці має на увазі Європу та Сполучені Штати.

¹⁰ У широкому розумінні – переважання матеріальних, фінансових інтересів над усім іншим.

чином, Європейські країни встановлювали авторизовані урядом монополії, що підтримували колоніалізм, фактично посилаючи війська у бідніші та менш розвинуті країни, щоб захоплювати ресурси. Згідно меркантилістської системи багатство складалось виключно з грошей, яку в ті часи представляло золото і срібло. Тож, основною ціллю кожної нації завжди було агресивне акумулювання запасу золота та срібла, та робити це будь-яким способом.¹¹

Після осмислення того, які настрої перебували в Англії, батьківщині капіталізму, варто перейти до детальнішого розгляду постатей та праць, які відіграли центральну роль в зародженні та становленні інноваційної економічної системи.

1.1 Адам Сміт та «багатство нації»

Хоча Адам Сміт не був першим хто теоретизував ідеї капіталізму, він був першим, хто розробив «класичну теорію» капіталізму. Сміт не тільки випрацював економічні основи найбільш раціональної для свого часу системи організації суспільного виробництва. Він також був борцем проти феодалізму, ідеологом буржуазної демократії, репрезентуючої собою в ті часи великий крок у бік суспільного розвитку.¹² Такі слова можна знайти в найбільш повному російськомовному викладі біографії Сміта. Ця біографія була видана у радянські часи, тому ми бачимо такі позитивні відгуки о Адаме Сміте, який також дав поштовх для розвитку теорії Маркса та Енгельса.¹³ Інші джерела подають не такі позитивні відгуки про Сміта, наприклад, у книзі *«Theories of Value and Distribution since Adam Smith»* його називають: «утилітаристом, який дуже часто не зважав на норми природного права»¹⁴.

¹¹ Skousen M. *The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes*. New York 2007, с. 7-8.

¹² Аникин А. *Адам Смит*. Москва 1968, с. 5-6.

¹³ Там само, с.5.

¹⁴ Пор. Dobb M. *Theories of Value and Distribution since Adam Smith*. Cambridge 2002, с. 37-40.

Однак, незважаючи на неоднозначні думки щодо Сміта, інтерес до його праць невпинно зростає. Існує «Інтернаціональні Спілка Адама Сміта», яка впровадила стипендії та гранти для тих, хто вивчає його праці. Визначним також є те, що зацікавленість Смітом не обмежується англійськими країнами. В Японії, наприклад, існує фундація вчених, дослідження яких спрямовані на вивчення Адама Сміта та Шотландського Просвітництва. Станом на сьогодні, написана велика кількість дисертацій на основі праць Адама Сміта.¹⁵ Тож, ми бачимо, що Адам Сміт був відзначною постаттю, який мав та має неабиякий вплив як на економічний сектор так і на інтелектуальне середовище сьогодення.

Народився Адам Сміт у Шотландії в 1723 році. Його батько помер, коли Адам був ще дитиною. Таким чином, виховання сина лягло на плечі його матері. У віці 14 років його відправили до Університету Глазго. Трьома роками пізніше він вступив до Оксфорду, в якому провчився до 1746 року. У 1751 році Сміт став професором логіки, а в 1752 році – професором моральної філософії в Глазго. Своєю репутацією він отримав за написання кількох своїх праць: по-перше, «*Теорія моральних сентиментів*» написана у 1759, по-друге, «*Багатство націй*» написана та видана у 1776 році. Помер Адам Сміт у 1790 році.¹⁶ Для тематики моєї праці є важлива саме друга праця, що стосується соціально-економічних відносин в суспільстві.

Перед безпосереднім розглядом важливих аспектів праці Сміта варто сказати кілька слів про час, в якому ця праця «побачила світ». Це був період відомий як Просвітництво, який французи називали «*l'age des lumieres*»¹⁷. Уперше в історії працівники¹⁸ мали змогу вдосталь їсти та мати пристойний одяг та житло. Конкретний рік написання праці також є роком підписання Декларації Незалежності в Сполучених Штатах, саме підписання якої було

¹⁵ Montes L. Schliesser E. *New Voices of Adam Smith*. Routledge 2006, с. 4.

¹⁶ Smith A. *Wealth of Nations*. Cosimo 2007, с. 3.

¹⁷ Дослівно «час вогнів».

¹⁸ Клас робітників, які переважно працювало на мануфактурах та фабриках, кількість яких росла великими темпами, у зв'язку з науково-технічним прогресом та індустріалізацією.

натхнене ідеями Джона Локка. Таким чином, за чотири місяця до підписання декларації, дев'ятого березня 1776 року лондонські друкарі Вільям Стрехан та Томас Кадел видали двотомну працю «Дослідження про природу і причину багатства народів».¹⁹ Ця праця складається з чотирьох книг²⁰, які охоплюють величезний спектр соціально-економічного сектору. Тому, ми зупинимо свою увагу на окремих пунктах другої та четвертої книги, що стосуються питання нарощування капіталу та регулювання ринкових відносин.

На початку другої книги «Багатства нації» Сміт показує, що теорія накопичення капіталу залежить від розподілу праці та отримання надлишків: «Однак, коли розділення труда було представлено, виявилось, що продукти праці самої людини можуть забезпечити тільки частину її потреб. Найбільша ж частина потреб забезпечується працею інших людей, продукти якої можна купити за продукти праці самої людини»²¹.

Сміт пише, що коли в людини є продукти праці, які задовільняють її потреби на кілька днів, то людина буде працювати заради нарощування капіталу²². Коли ж продукти праці людини можуть забезпечити її на багато місяців вперед, людина починає думати як отримати прибуток з надлишку. Таким чином, продукти праці можна умовно розділити на дві групи: перша – та частина, з якої людина бажає отримати прибуток, й має назву капітал, друга – частина яка використовується для задоволення нагальних, фізичних потреб.²³ З огляду на це, ми можемо побачити ту просту «первинну»²⁴ схему з якою зародилося поняття капіталу.

¹⁹ Skousen M. *The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Meynard Keynes*, с. 4.

²⁰ Мається на увазі в оригіналі, наприклад, в українському та російському перекладі книг є п'ять.

²¹ Smith A. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Oxford 1979, с. 276.

²² Важливо розуміти, що в часи Сміта під «капіталом» розумілось все, що є продуктом діяльності людини. Сучасне ж розуміння інтерпретує капітал виключно в світі грошей. Варто також додати, що мова йде про економічний капітал, а не інші його форми – соціальний, людський.

²³ Smith A. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, с. 277.

²⁴ Наголос робиться на «первинній схемі», щоб показати, як певні системи, які постали з логічних принципів впродовж часу спотворюються та використовуються як такі, на які можна спиратися.

В третій главі другої книги Сміт говорить про основні принципи нарощування капіталу. Визначним є те, що він говорить наголошує на тому, що великі капіталісти того часу, які часто були главами мануфактур, своїм трудом не приносять користі суспільству, однак нарощують свій капітал.²⁵ Це зауваження є найбільш актуальне для нашого часу, коли банки, корпорації, кредитні фонди, фондова біржа – тобто ядро економіки сучасності, фактично не вироблюють нічого, натомість володіючи найбільшими в суспільстві капіталами.

Останній пункт, якому варто приділити особливу увагу, стосується концепції «невидимої руки». Про цей принцип написано у другій главі четвертої книги Сміта. Цей принцип полягає в тому, що кожна людина, переслідуючи свою цілі, а саме – нарощування капіталу, тим самим допомагає всьому суспільству: «...вона [людина] переслідує лише власну вигоду, при чому в цьому випадку, як і в багатьох інших, вона «невидимою рукою» спрямовується до цілі, яка й зовсім не входила до намірів людини»²⁶. Варто додати, що, на думку Сміта, переслідуючи свої власні інтереси людина часто більш дієве служить інтересам суспільства, ніж коли свідомо намагається це робити: «Мені жодного разу доводилось чути, щоб багато доброго було зроблено тими, які роблять вигляд, що ведуть торгівлю на благо суспільства»²⁷. Бачимо, що Сміт має на увазі під «невидимою рукою». Кількома словами, це можна виразити так – людина, накопичуючи капітал, тим самим, як одиниця суспільства накопичує капітал всього суспільства. Однак в сучасності, цей принцип діє протилежно. Наприклад людина, яка накопичує величезний капітал не тільки не робить це на благо суспільства, вона робить це за рахунок суспільства. Сучасні капіталісти посилаючись на принцип «невидимої руки» говорять, що всі маніпуляції, які здійснюються банками, фондовими біржами, корпораціями контролюються не

²⁵ Smith A. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, с. 330.

²⁶ Сміт А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. Москва 1962, с. 310.

²⁷ Там само, с.310.

математичними та статистичними формулами, а «невидимою рукою», тим самим переводять свою провину у площину провидіння. Таким чином, можна казати, що будь-який економічний колапс не є наслідком дій владних економічних структур, а радше ефемерним планом певного «невидимого абсолюту»²⁸.

Як висновок слід сказати, що принципи запропоновані Смітом свідчать про те, що в соціально-економічних відносинах людина має спиратись на принцип власної вигоди. У сучасній інтерпретації можна говорити, що коли людина мислить в таких категоріях, вона використовує «інструментальне мислення» про яке говорить відомий філософ Чарльз Тейлор у своїй праці *«Етика Автентичності»*: «Розчарування світу також пов'язане з іншою великою проблемою модерної доби. Ми можемо умовно назвати цю проблемою – приматом інструментального мислення. Під «інструментальним мисленням» я маю на увазі, такий від раціональності, коли ми вираховуємо, щоб затратити якомога менше зусиль для отримання якомога більшо прибутку. Ядром цього принципу – є заклик до максимальної ефективності»²⁹. Таким чином, втрачається гуманізм людини. Задля отримання максимальних результатів з затратною мінімуму зусиль ми вбачає інших людей не як суб'єктів, а як об'єктів для використання.

Однак, незважаючи на негативні якості, можна з певністю сказати, що «класичний капіталізм»³⁰ та сучасна його форма є зовсім різними системами. Таким чином, коли сучасні капіталісти захищають свої інтереси, спираючись на праці авторитетів, найвидатнішим з яких є Адам Сміт, вони просто лицемірять.

²⁸ З огляду на таку логіку, людина, яка володіє величезним капіталом та має важелі впливу на суспільство, не відповідає за свої дії вповні, не володіє свободою волі, тому що на неї, здійснюється вплив ззовні у вигляді «невидимої руки». Таким чином, ринкові відносини регулюються не сталими та конкретними принципами, а радше ймовірностями, які всім потрібно прийняти як належне.

²⁹ Taylor C. *The Ethics of Authenticity*. Cambridge 2003, с. 4-5.

³⁰ Така форма капіталізму, яку пропонував Сміт. Варто відрізнити від сучасного «індустріального капіталізму».

1.2 Джон Локк та теорія «приватної власності»

У попереднього підрозділу ми окреслили кілька основних характеристик капіталізму, а саме – розподіл праці, нарощування продуктів діяльності та регулювання економічних відносин. Цей підрозділ буде присвячений не менш важливому питанню, а саме – питанню приватної власності у контексті розподілу благ.

Основоположником такої теорії є відомий емпірист Джон Локк. Основна праця, яка стосується тематики мого дослідження, має назву «*Два трактати про правління*». З цієї праці буде розглянута окрема глава. Однак, перед тим як перейти до безпосереднього розгляду праці варто сказати кілька слів про самого Джона Локка.

В галереї історії, Локк запам'ятався як людина, яка носила багато масок, іншими словами – була багатолика. В дослідженнях багатьох професійних істориків та філософів його [Локка] облік представляється в багатьох різних варіантах. Зі всіх відомостей про Локка неможливо скласти чіткої картини про його особистість.³¹ Чим більше вивчати літературу про Локка, тим більше буде складатися різних образів. Однак, з певністю можна сказати, що Джон Локк був дуже самозакоханою людиною. У листі до короля Річарда, написаному у 1703 році, Локк подає свою оцінку своєму ж поясненню чим є власність: «Я не знайшов більш чіткого пояснення чим є власність, ніж в книзі під назвою «*Два трактати про правління*»»³². Така зухвала характеристика своєї праці була негативно сприйнята людьми його часу. Однак, з початку ХІХ століття «теорія власності» Локка відіграла важливу та суперечливу роль в західній економічно-політичній думці. Ранні англійські та французькі соціалісти взяли його теорію за філософську основу сучасного соціалізму: права робітника стосовно продуктів його праці та

³¹ Поп. Dunn J. *The Political Thought of John Locke*. Cambridge 1969, с. 5.

³² Tully J. *A Discourse on Property*. Cambridge 1980, с. X.

споживання мають відповідати його [робітника] потребам. У ХХ сторіччі все було перевернуто з ніг на голову. Локк став представником³³ спочатку концепції обмеженої приватної власності, а в більш недавньому часі – необмеженої приватної власності^{34 35}.

Якщо безпосередньо говорити про біографію Локка, то він провів доволі довге та плідне життя. Народився у 1632 році в графстві Сомерсет, сучасна Англія. Локка виховували у дусі ліберального пуританства.³⁶ Важливо додати, що його релігійні погляди прослідковуються майже у всіх його працях. Особливо у перший трактат з *«Два трактати про правління»* побудований повністю на біблійній основі, зокрема Книзі Буття та постаті Адама. Більш того, глава цієї книги, яка торкається теми власності починається зі слів: «Бог створив світ для Адама, і для Ноя та його синів; чітко відомо, що Бог, як сказав король Давид – «дав світ нащадкам людини», дав все людству в однаковій мірі³⁷». ³⁸

У 1646 році Локк вступив до Вестмінстерської школи, де вивчав класичні мови, ідиш та арабську. У 1656 році він отримав ступінь бакалавра в Оксфорді. Пізніше отримав ступінь доктора моральної філософії в 1664 році.³⁹ Загалом, Локк вів плідну політичну та академічну діяльність. Опис його зустрічей, подорожей, посад займе окремої наукової праці, тому, варто перейти до поняття «приватної власності» в його книзі *«Два трактати про правління»*.

Хоча глава книги про власність є дуже відомою частиною книги, нелегко зрозуміти чому вона там знаходиться. Фактично, уся інша частина книги присвячена тому, як можна пояснити чи оправдати те, що легітимна

³³ Його таким зробили.

³⁴ Сучасне розуміння нарощування капіталу без будь-яких обмежень, що згодом приведе до неминучого колапсу світової економічної системи.

³⁵ Tully J. *A Discourse on Property*, с. X.

³⁶ Borchert D. *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5. Thomson Gale, с. 374.

³⁷ Ідея того, що все дано людству в однаковій мірі лунає майже в кожній главі книги Локка. З огляду на це, можна сказати, що вже тоді інтелектуали розуміли, що ресурси у світі є скінченні і принцип необмеженої власності не можна зреалізувати в таких умовах.

³⁸ Locke J. *Two Treatise of Government*. New York 1974, с. 133.

³⁹ Borchert D. *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5, с. 375.

держава примушує, щоб їй підкорялис. Також в книзі описується за яких умов повстання стають допустимими. П'ята глава, про власність, не пов'язана з жодним з цих питань. Можливо, Локк вивів цю думку [про власність] з природного права людини на володіння^{40 41}.

Що ж таке власність? Це є те, що людина витягла з предметів, створених та представлених їй природою. Вона [людина] злила зі своїм трудом, з чимось таким, що їй невід'ємно належить, і тим самим робить це своєю власністю.⁴²

Таким чином, можемо зробити висновок, що власність складається з двох основних чинників. По-перше, природне право людини, про яке Локк пише: «...ми маємо врахувати в якій позиції знаходяться люди, це є позиція певної свободи розпоряджатися своїми діями та тим, що їм належить згідно їх волі, у межах дозволених природою, незважаючи на потреби інших»⁴³. Також, важливим елементом природного права є питання рівності: «...ніхто не може мати більше ніж інший; нічого немає більш очевидного чим те, що істоти одного виду та позиції, з народження мають однакові природні права та однакові ресурси. Також, люди мають бути один серед одного без феномену субординації та підкорення»⁴⁴.

Другою складовою концепції власності є те, що накопичення власності веде до торгівельних відносин: «Однак, з розвитком засобів обміну люди прийшли до добровільного висновку, що сама людина може мати набагато більше ніж їй потрібно для споживання. Локк також вважає, що золото та срібло можна накопичувати без шкоди іншим⁴⁵»⁴⁶.

⁴⁰ Про це написано в попередньому підрозділі. Варто тільки додати, що концепція Локка про володіння тісно пов'язана з питанням рівного права на отримання ресурсів. Багато науковців та істориків через такі твердження називали Локка соціалістом, однак Локк скоріш за все виходив з природного права, схожого на те, яке пропонувалось св. Томою Аквінським.

⁴¹ Thomas L. *Locke on Government*. London 1995, с. 89.

⁴² Зайченко Г. *Джон Локк*. Москва 1973, с. 122.

⁴³ Locke J. *Two Treatise of Government*. New York 1947, с.122.

⁴⁴ Locke J. *Two Treatise of Government*, с.122.

⁴⁵ Хоча Локк вповні не подає відповіді як це можна здійснити, така позиція показує, що в Локка не панують прагматичні погляди на інших.

⁴⁶ Зайченко Г. *Джон Локк*, с. 168.

Як висновок, можна сказати, що феномен власності ґрунтується на поняття рівного, природного права на володіння, користування та накопичення ресурсів за умови, коли це не шкодить іншим. Бачимо, що в сучасних умовах таке майже неможливе. Надмірне накопичення, мається на увазі в великих масштабах, веде до збідніння не тільки окремих людей, а й цілих країн. Знов ж таки, первинне поняття власності та накопичення суперечить теперішньому розумінню.

1.3 Китай як соціалістично-капіталістичний феномен

У попередніх підрозділах ми розглянули основні аспекти та складові «класичної теорії» капіталізму. Цей підрозділ буде присвячений одному з найнеординарніших проявів капіталізму в сучасності. Невипадково автор праці обрав Китай як частиною свого дослідження. Ця східна країна зробила неможливо чи, іншими словами, поєднала те, що неможливо поєднати – соціалізм та капіталізм. Ми розглянемо короткий проміжок часу з історії цієї великої країни. Цей проміжок з її історії знаменувався фундаментальними реформами та пов'язан з іменем видатного реформатора, про якого буде сказано декілька слів пізніше.

У минулому сторіччі Китай пережив три масивні трансформації. Першою було скинення династії Манну, що панувала протягом багатьох століть, у 1911 році. Це призвело до кровопролитних громадянських війн, які тривали до початку Другої Світової Війни. Другою трансформацією – була комуністична революція пов'язана з Мао Дзедуном⁴⁷ та датована 1943 роком. Вона призвела до створення найбільшої в світі колективістської держави та

⁴⁷ Народився у 1893, помер у 1976. В історії світу прославився як диктатор, який розпочав «культурну революцію», внаслідок якої померло приблизно 50 мільйонів китайців. Під його панування Китай був повністю соціалістичною державою, яка тримала тісний зв'язок з Радянським Союзом та Сталіном.

безумства «культурної революції»⁴⁸. Третя трансформація є найбільш революційною за своїм характером.⁴⁹

Після «ери Мао» до влади приходить Ден Сяопін⁵⁰. У своїх поглядах він був стовідсотковим прагматиком з його відомою фразою «Шукайте істину у фактах».⁵¹ Іншим важливим чинником у програмі правління Дена Сяопіна була програма модернізації та реформ. Він намагався позбутися наслідків «культурної революції», посилити елементи прагматизму в ідеях Мао та дати поштовх для модернізації країни. Ден розвінчує курс Мао, тим часом роблячи такий образ попереднього вождя партії, який, з одного боку, є попередженням про недосконалість ідеології партії, а з іншого – може бути використане для нового політичного та економічного курсу.⁵²

Щодо ідеології, то, за словами правління Китаю, країна йде по шляху соціалізму. Підтвердженням цьому є слова з книги Дена Сяопіна *«Основні питання сучасного Китаю»*: «Ми на континенті твердо тримаємося соціалізму та не йдемо по порочному капіталістичному шляху. Для соціалізму характерним є те, що створені багатства належать, в першу чергу, державі⁵³ та, в другу чергу, народові. При соціалізмі не виникає нова буржуазія»⁵⁴.

Однак, в словах керівництва партії Китаю прослідковується певна суперечність, тому що в іншій книжці *«О будівництві специфічного китайського соціалізму»*, яка є по суті збірником промов зі з'їздів комуністичної партії Китаю, наводяться такі слова: «Наша політика – «одна держава – два устрої». В континентальній частині КНР, де мешкає мільярд

⁴⁸ Масовий рух, розпочатий Мао Дзедунем. Метою руху було очищення комуністичної країни від західного валиву.

⁴⁹ Redding G. *The Future of Chinese Capitalism*. Oxford 2013, с. 1-2.

⁵⁰ Видатна фігура в історії Китаю. Під час правління Мао Дзедуна був один з його помічників, однак потім його ув'язнили і тримали як політв'язня до 70х років ХХ століття. З 1970 до 1991 фактичний керівник Китаю. Відомий своєю політикою «великого стрибка», під час якого лунали такі заклики – «Бідність – не соціалізм», «Бути багатим - достойно».

⁵¹ Fairbank J.K. *China: a new history*. Cambridge 1992, с. 417.

⁵² Барач Д. *Дэн Сяопин*. Москва 1989, с. 191.

⁵³ Бачимо один з перших принципів капіталізму, однак суб'єктом якого виступає не окрема людина, а держава. Таким чином держава вирішує питання розподілу благ, що суперечить природному праву кожної людини.

⁵⁴ Сяопин Дэн. *Основные вопросы современного Китая*. Москва 1988, с.141-142.

людей, буде впроваджуватись соціалізм. В іншій частині, в Сеньгані та Тайвані – капіталізм»⁵⁵.

Бачимо, що Ден Сяопін намагається створити сурогат капіталізму та соціалізму. Використовуючи принцип нарощування капіталу для збагачення держави, яку фактично представляє не народ, а номенклатура партії. Все дійшло до того, що у грудні 1978 року політика економічної самодостатності⁵⁶ була відкинута. Китай почав брати займи та відкриватись для іноземних інвестицій, а також, вступив до Міжнародного Валютного Фонду та Світового Банку^{57 58}.

З вищесказаного можна заключити, що Китай не використовував вповні доктрину капіталізму, однак широко впроваджував інструменти капіталізму.⁵⁹ Іншим важливим чинником є те, що капіталізм, особливо сучасного його форма, супроводжується ідеєю прагматизму, яка в сучасних умовах стає все більш неприйнятною з точки зору збереження людства⁶⁰. У третьому розділі буде розглянута теорія, яка претендує на те, щоб замінити прагматизм як теоретичне підґрунтя капіталізму.

Як висновок до розділу можна зазначити, що капіталізм за своєю природою є явищем нейтральним, тобто ні морально поганим, ні морально добрим. Важливим є мотиваційна ідея⁶¹ яка використовує капіталізм як інструмент. У наступному розділі автор праці має на меті подати думки відомого філософа Вітторіо Гьосле щодо питання морального обґрунтування

⁵⁵ Сяопин Дэн. *О строительстве специфического китайского социализма*. Байузин 1985, с.41.

⁵⁶ Китай впродовж своєї історії завжди залишався економічно самодостатньою та ізольованою системою. Це тривало до 70х років ХХ століття, коли «залізна завіса» була піднята. Варто додати, що Китай й до цього мав торгівельні стосунки, зокрема з морськими державами – Англії, Франція, Португалія. Однак, Китай ніколи не приймав участі в міжнародних питаннях та зібраннях.

⁵⁷ Основні економічні інституції, які регулюють світовий ринок.

⁵⁸ Roberts J. *A concise History of China*. Cambridge 1999, с. 288-291.

⁵⁹ Faure D. *China and Capitalism*. Hong Kong 2006, с. 11-15.

⁶⁰ Мається на увазі, що безконтрольне та нерівномірне споживання ресурсів та накопичення капіталу призведе до природного, економічного та соціального колапсу. В природі має діяти принцип поповнення того, що було спожите, щоб зберігати баланс.

⁶¹ Під поняттям мотиваційна ідея, я маю на увазі, що те, що спонукає капіталізм діяти таким чином, а не інакшим залежить не від самого капіталізму, а від філософського підґрунтя, яке спрямовує капіталізм у той чи інший напрям.

капіталізму. Також буде подано кілька прикладів реакції Католицької Церкви та окремих богословів на феномен капіталізму у постмодерну добу.

РОЗДІЛ 2.

ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА БОГОСЛОВСЬКИЙ ПОГЛЯДИ НА ПИТАННЯ МОРАЛЬНОСТІ КАПІТАЛІЗМУ ТА «ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ»

Якщо перший зосереджувався на історичному контексті виникнення та становлення капіталізму, то другий розділ спирається на філософську та богословську оцінку явища капіталізму. Далі ми розглянемо декілька постатей, які належать до філософського та богословського табору, та які акцентують свою увагу саме на питанні моральності сучасних соціально-економічних систем. Під час розгляду праць цих постатей, буде представлено вчення Католицької Церкви, щодо сучасних економічних та соціальних питань. Зокрема, буде представлено декілька енциклік, які зосереджують свою увагу безпосередньо на питанні, яке на пряму пов'язане з тематикою мого дослідження. В третьому підрозділі буде розглянута «теорія справедливості» Джона Ролза, яка, на мою думку, претендує на трансформування капіталізму у площину свободи та рівності.

2.1 Вітторіо Гьосле та «спроба етичної оцінки капіталізму»

Першою постаттю, яку буде представлено в цьому розділі є представник філософського табору – Вітторіо Гьосле. Народився у 1960 році в Мілані. Визначним є те, що Гьосле у віці 22 років став доктором філософії. Студював в багатьох університетах світу. З 1999 року і до сьогодні працює в

університеті *Notre Dame* у Сполучених Штатах. Є видатним представником німецької філософії. Українському читачу відомий працею «Практична філософія в сучасному світі», яка у 2003 році вийшла в українському перекладі, а також здобула відзнаку у серії «Софія – сучасна філософія». У філософії він вважається об'єктивним ідеалістом, наслідуючи вчення Платона, Гегеля, Карла Отто Апеля. Його практична, чи моральна, філософія є модифікацією вчення Канта⁶². Вітторіо Гьосле веде плідну літературну діяльність. На сьогодні він написав 32 книги та 125 статей.⁶³

В цьому підрозділі основна увага буде приділена книжці «Практична філософія в сучасному світі». Якщо говорити конкретніше, буде розглянута глава з цієї книги, яка має назву «Спроба етичної оцінки капіталізму». Цю главу можна умовно поділити на три частини: по-перше – загальний вступ, по-друге – аргументи на користь капіталізму, по-третє – негативні сторони капіталізму. В такій послідовності й буде написаний цей підрозділ.

У першій частині глави Вітторіо Гьосле подає певну методологію розуміння поняття «капіталізм». Він говорить, що важливо визначити в якому світлі розглядати це поняття. Це є важливим, тому що деякі люди вважають, що не можна збагнути сутність капіталізму, розглядаючи його як форму господарства через етичну призму.⁶⁴ Вітторіо Гьосле також зауважує, що: «...принаймні для певної фази капіталістичного господарства та економічної теорії конститутивним було вивільнення економічних чинників від етичних, однак і філософія, яка вважає таке вивільнення позірним або, навіть, згубним»⁶⁵. Наголошується на тому, що, незважаючи на егоїстичні⁶⁶ складові капіталізму, для їх трансформації та подолання їх потрібно досліджувати. Далі автор книги окреслює поняття капіталізму, яке

⁶² Мова йде про «категоричний імператив» Канта.

⁶³ <http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/51165/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE-%D0%93%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5> (04.03.2014)

⁶⁴ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*. Лібра 2003, с. 120-121.

⁶⁵ Там само, с. 122.

⁶⁶ Мається на увазі принцип радикального індивідуалізму.

розглядається в його праці. Він каже, що зважаючи на усі чинники, які характеризують сучасний капіталізм, тільки новоєвропейське ринкове господарство коректне називати капіталізмом. Варто також додати, що Вітторіо Гьосле наголошує на тому, що, для кращого розуміння феномену сучасного капіталізму, його краще називати індустріальним капіталізмом.⁶⁷

Далі автор книги робить певне припущення щодо можливого майбутнього капіталізму як економічної системи. Він говорить, що новочасна форма капіталізму містить деструктивні чинники, які здатні привести людство до катастрофи, за умови, якщо не вдасться вирішити дві основні проблеми кінця ХХ та початку ХХІ століття. Мова йде про подолання екологічної кризи та вирішення проблеми Третього Світу.⁶⁸

Як висновок до першої умовної частини глави Вітторіо Гьосле говорить, що: «І грандіозність, і небезпека такого феномену, як капіталізм, полягає саме в тому, що він має не тільки економічні наслідки: з одного боку, він зумовлений зрушеннями в нашій системі категорій і цінностей, а з іншого – він і спричиняє зміни в наших моральних уявленнях»⁶⁹.

На початку другої умовної частини автор книги показує три основні властиві ознаки капіталізму: приватна власність на засоби виробництва⁷⁰, управління економічними явищами на основі ринку, максимізація прибутку як мети господарства. За словами автора, саме третій чинник є виключно новочасним: «тільки з орієнтації на прибуток «економічна сфера» утворює автономну субсистему».⁷¹

Далі Вітторіо Гьосле наголошує на тому, що будь-яка людська діяльність підлягає моральній та етичній оцінці на основі морального закону: «...і, попре безліч речей, які є морально індиферентними, саме твердження індиферентності передбачає моральне судження»⁷². Автор книги говорить

⁶⁷ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 122.

⁶⁸ Там само, с. 124.

⁶⁹ Там само, с. 125.

⁷⁰ Те, що описано у другому підрозділі першого розділу.

⁷¹ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 126.

⁷² Там само, с. 132.

про певні рамки морального дослідження капіталізму, наголошуючи на чому важливо акцентувати увагу та, що потрібно відрізняти: «...що має важливе значення для оцінки капіталізму, є проблема чіткого визначення відношення між альтруїзмом і егоїзмом. Не менш важливо у моральних оцінках чітко відрізняти те, що в дії або інституції є *цінним* самим по собі, від того, що є в них *корисним*, тобто цінним за наслідками»⁷³. З цього тлумачення можна чітко побачити, що Вітторіо Гьосле має реалістичне уявлення про суть економічної сфери, не роблячи ідеалістичної картини всезагального альтруїзму. Важливо зрозуміти за якою логікою функціонує та чи інші система. Це дасть змогу зробити більш точніший та адекватніший етичний аналіз тої чи іншої системи. Вартий уваги принцип Вітторіо Гьосле щодо часткового егоїзму. Суть його полягає в тому, що, якщо існує державний політичний устрій, який передбачає дещо більше ніж егоїстичне моральне почуття⁷⁴, доречно допустити автономізацію раціонального егоїзму⁷⁵ в окремій субсистемі, і дбати про те, аби ця субсистема та пов'язана з нею ментальність не перетворилась на універсальну.⁷⁶

Наступне питання, яке ставить Гьосле «Що можна оцінювати в капіталізмі як позитивне?». Автор книги говорить, що жодна інша існуюча економічна система не здатна забезпечити добробут такої великої кількості людей. Звісно, вагомість аргументу залежить, по-перше, від того, яка цінність приписується добробуту. Він [добробут] безперечно є цінністю, тому що спрямований на подолання найстрашнішого, на думку Гьосле, - голоду, який загрожує елементарному благу, людському життю, і, навіть, здатен його знищити. На рівні духовного життя, з іншої сторони, велике багатство, яким людина не навчилася розпоряджатись, може зашкодити її духовному та

⁷³ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 132.

⁷⁴ Мається на увазі таке почуття, коли моральна оцінка себе та інших ґрунтується на елементах, не припустимих для здійснення самої моральної оцінки.

⁷⁵ Автономізація раціонального егоїзму передбачає існування в системі певного типу егоїзму, який обмежується рамками раціональності. Тобто, при функціонуванні такої системи виключаються принцип радикального індивідуалізму та максимального, безконтрольного накопичення.

⁷⁶ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 132.

моральному становленню.⁷⁷ По-друге, в цьому аргументі велику роль грає обставина чи йдеться про утилітаризм, чи про теорію справедливості^{78 79}.

Другим аргументом на користь капіталізму є питання свободи: «Проблема справедливості спричиняє другий тип аргументів на користь капіталізму – я маю на увазі переконання, що тільки ця форма господарювання гарантує рівність і свободу, що вона відтак вже сама по собі, тобто незалежно від її економічних досягнень, є єдино морально легітимною. Справді, навряд чи можна заперечити той факт, що свобода особи є важливою цінністю і що вона пов'язана з власністю, адже завдяки власності особа набуває об'єктивної реальності. Однак чи є свобода найвищою, тим паче єдиною цінністю? Саме тому, що капіталізм порівняно з попередніми суспільними формами, зокрема з феодалізмом, так високо підносить рівність, слід зауважити, що рівність загрожує свободі тоді, коли допускається брутальна економічна нерівність⁸⁰»⁸¹.

Вітторіо Гьосле також додає, що існують певні приклади, коли під виглядом свободи та альтруїзму здійснюються егоїстичні наміри. Списування боргів корумпованим урядам третього світу, яке відповідає радше інтересам багатих індустріальних країн, ніж власним народам, на десятиліття утворює дисбаланс, внаслідок чого надання рівних шансів виглядає просто знущенням.⁸²

Наступними кроком автора книги є те, що він вводить декілька понять, з якими, на його думку, пов'язаний сучасний дисбаланс світової економіки. По-перше – поняття логіки капіталістичної раціональності, по-друге – пов'язане з першим, поняття капіталістичної трудової моралі. Саме в тому,

⁷⁷ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 133.

⁷⁸ Про теорію справедливості буде докладніше написано у III розділі, тому автор не буде зупиняти свою увагу на цьому понятті.

⁷⁹ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 134.

⁸⁰ У наступному підрозділі будуть наведені певні статистичні дані, які окреслюють нерівномірну доступність до ресурсів у світі та неможливість претендувати на рівне конкурування в умовах існування «великих» капіталістів.

⁸¹ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 135.

⁸² Там само, с. 136.

що розвинуті країни мислять логікою капіталістичної раціональності та користаються капіталістичною трудовою мораллю, приводить їх до швидкого збагачення. Країни третього світу не діють за такими принципами та поняттями, отже виникає асиметрія, яка породжує дисбаланс.⁸³ Після цього Вітторіо Гьосле розглядає питання праці як самоцілі: «Безперечно, механізм ринку тільки тоді взмозі призвести до загального добробуту, коли наявні певні інституційні рамки і відповідна їм ментальність. Зокрема капіталізм передбачає високу оцінку праці як самоцілі, яка не є самоочевидною і може бути позитивно оціненою, спираючись на дві підстави. З одного боку, вона дає людині здатність швидко та ефективно досягати цілей (не тільки економічних), і в тому вбачати й щось корисне, тільки за умов, тільки коли переконаний, що ціль за своєю суттю моральна. По-друге, становлення відповідного типу трудового етосу йшло пліч-о-пліч з розвитком таких чеснот, як справедливість, відповідальність, самодисципліна, здатність передбачати наслідки своєї діяльності як самоцілі, адже ці чесноти посилюють панування людини над власною природою»⁸⁴.

Третім і останнім аргументом на користь капіталізму є те, що результат його специфічної системної раціональності морально відрадніший ніж дії окремих індивідів. Таким чином, Вітторіо Гьосле дає сучасне формулювання поняттю «невидимої руки», яке, на його думку, є секуляризованим варіантом божественного провидіння, у тому сенсі, що з загального прагнення власної користі постає спільне благо.⁸⁵ Однак, з іншого боку, автономізація економічної сфери тільки тоді має шанси діяти відповідно до спільного блага, коли існує політична свідомість, яка виходить за межі раціонального егоїзму.⁸⁶

Наступна умовна частина глави «Спроба етичної оцінки капіталізму» присвячена негативній стороні капіталізму. Першою з найбезпосередніших

⁸³ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 136.

⁸⁴ Там само, с. 137.

⁸⁵ Пор. там само, с. 137.

⁸⁶ Там само, с. 139.

проблем – є проблеми добробуту. До таких проблем Вітторіо Гьосле спочатку відносить проблему безробіття, наслідки якого сягнули такого рівня, що його небезпідставно називають однією з найактуальніших у соціальному питанні. Автор книги розмірковує над тим, що капіталізм прямує до досягнення такого стану суспільства, в якому зводиться нанівець потреба в фізичній праці, не ставлячи під сумнів задоволення основних потреб людини. В сьогоденні екологічна криза та країни третього світу гальмують таку тенденцію, однак, згодом, коли ці проблеми будуть вирішені⁸⁷, людству доведеться вирішувати проблему суспільного дозвілля, яка дедалі більше даватиметься взнаки.⁸⁸ Далі автор подає такі слова: «Та водночас, завдяки своєму значному сприянню приватній сфері, капіталізм дедалі більше, ніж досі, руйнуватиме здатність традиційної культури наповнювати дозвілля смислом; тому цілком реальною є небезпека, що капіталізм, досягши своєї мети, кине людей у світ, який разом із втратою ритмічної зміни праці та дозвілля втратить будь-яку привабливість»⁸⁹.

Другою важливою проблемою є екологічна криза. На думку Гьосле, без індустріального капіталізму, без його зв'язку з ідеалами масового споживання, не виникла б і екологічна криза.⁹⁰ Автор книги наголошує на тому, що сучасні інституційні рамки індустріального капіталізму призвели до такої руйнації природи, на яку не спроможна була жодна інша форма господарювання в минулому. Зокрема, посиляючись на вчення А. Маршала⁹¹ та А. Пігу⁹² про екстерналізацію витрат⁹³, іншими словами – перекладання витрат на іншого, зокрема майбутні покоління, підриває основи етики та

⁸⁷ Цікаво, що Вітторіо Гьосле не ставить під сумнів, що такі фундаментальні проблеми будуть вирішені.

⁸⁸ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 139-140.

⁸⁹ Там само, с. 140.

⁹⁰ Там само, с. 141.

⁹¹ Маршал, Альфред (1842-1924) – англійський економіст, один з засновників англо-американської школи неокласики, фундатор економічної теорії, що заступила класичну «політичну теорію».

⁹² Пігу, Артур (1877-1959) – англійський економіст, учень Маршала. Висунув економічну теорію добробуту, показавши, що динамічна економіка реального світу, якій властива недосконала конкуренція, зазнає впливу з боку позаринкових взаємодій. Сформулював принципи втручання держави в економічні процеси, не розриваючи, проте, зв'язок з неокласикою.

⁹³ Першочергове поняття використовується в психології. В економіці означає певний намір людини захистити свої інтереси, перекладаючи свої витрати чи негативні наслідки своєї діяльності на інших.

відповідальності. Варто додати, що поняття екстерналізації є основним законом егоїстичної економічної діяльності.⁹⁴ На противагу цьому закону має діяти принцип етичного соціального ринкового господарства: «Оскільки тривіальним є положення, що право на життя прийдешніх поколінь повинно мати ціннісну перевагу над правом необмеженого споживання теперішніх, і якщо соціальне ринкове господарство свою етичну легітимізацію пов'язує з тим, що воно, на противагу капіталізму, захищає соціально незахищених, то вимога економічно-політичного захисту найнезахищениших є лише логічним наслідком етичного принципу соціального ринкового господарства»⁹⁵.

Як висновок, можна сказати, що Вітторіо Гьосле в своїй книзі намагається показати обидві сторони капіталізму. Однак, зважаючи на представлення позитивної його сторін, вони видаються доволі ефемерними, коли негативні – представлені у вигляді конкретних глобальних проблем сучасності⁹⁶. Головною «позитивною» якістю капіталізму, згідно Гьосле є певний рівень достатку, який не може забезпечити жодна інша практична економічна система. Однак, питання полягає в тому, якою ціною це досягається. Існує величезна прірва між капіталістами та робітниками. Хоча й самі капіталісти стверджують, що в сучасності нема такої системи, яка б діяла краще капіталізму, у третьому розділі я намагатимуся розкрити суть теорії, яка намагається не замінити капіталізму, а радше трансформувати його філософію. Наступний підрозділ буде присвячений богословському погляду на проблему капіталізму.

2.2 Богословський погляд на капіталізм: Майкл Новак, Соціальна Доктрина Церкви та коріння «теорії справедливості».

Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? (Мар.8, 13)

⁹⁴ Пор. Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 141-142.

⁹⁵ Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*, с. 142.

⁹⁶ Окрім прикладу про можливе майбутнє капіталізму.

Цей підрозділ можна умовно поділити на три частини. У першій буде представлена позиція богослова Майкла Новака⁹⁷, який присвятив своє життя питанню чим є сучасний капіталізм і чи він має моральні підстави для існування. У другій частині буде представлено деякі позиції Соціальної Доктрини Церкви у вигляді двох енциклік, які зробили найбільший внесок у вчення Церкви, щодо питання праці, економіки та глобалізації. Наостанок, у найкоротшій, третій частині, буде частково висвітлене вчення Павла VI, якого можна вважати предтечою «теорії справедливості». Буде також наведено низку статистичних даних, які окреслюють сучасний стан речей у світі економіки з огляду на соціальну-економічну нерівність.

«Одна з найбільш укорінених доктрин нашого часу є та, яка приписує капіталізму абсолютну егоїстичність...Ніхто не зробив більше ніж Майкл Новак, щоб показати, що є хибним вважати, що капіталізм пропагує тільки егоїзм»⁹⁸. Такі слова подані у передмові до твору Майкла Новака «*Morality, Capitalism and Democracy*». Вони [слова] відразу характеризують ставлення автора книги до проблеми капіталізму. Здається трохи дивним, що богослов стає на обороні капіталізму. Тому, важливим є дослідити окремі його праці, щоб з'ясувати, що спонукало освічену та віруючу людину прийняти таку позицію.

Майкл Новак народився у 1933 році в Пенсильванії. Ця людина має дуже плідне життя. Він займав багато впливових посад. Щодо літературної діяльності, то Новак написав більше двадцяти впливових книг в галузях – філософії, богослов'я, політики, економіки та культури. Своє вчення він називає ліберальною теологією^{99 100}.

⁹⁷ Народився у 1933. Вважається як видатним філософом та політиком так і богословом. Отримав багато нагород за свої філософські та богословські дослідження. Веде плідну політичну, академічну та літературну діяльність. Вважається фахівцем у Соціальній Доктрині Католицької Церкви.

⁹⁸ Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*. London 1990, с. vi.

⁹⁹ Засновником такого вчення вважається Папа Іван XXIII, який скликав II Ватиканський Собор. Через те, що Папа передивився позицію країн третього світу і закликав, що доля обездолених в їх руках, його вчення назвали ліберальною теологією чи теологією визволення.

¹⁰⁰ Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*, с. viii.

Якщо прочитати одну з праць Новака, назва якої зазначалась раніше, стає очевидним, що автор книги розглядає капіталізм на противагу соціалізму. Він наводить, як цитати інших науковців: «Менше ніж 75 років після початку протистояння капіталізму та соціалізму, можна з певністю сказати – капіталізм переміг»¹⁰¹, так і сам наголошує на тому, що: «Протистояння капіталізові має довге релігійне та гуманістичне походження. Багато захисників капіталізму є нерелігійними людьми. Незважаючи на це, вони відстоювали те, що «капіталізм морально вищий за соціалістичні режими»»¹⁰². Можливо, такі погляди сформувались у Новака через пережиття декількох війн та «соціальних експериментів». Безперечно, якщо порівнювати капіталізм ХХ століття з соціалізмом ХХ століття то капіталізм морально є вищим.

В іншій главі своєї книги Новак наводить слова Ганни Арендт¹⁰³, про те, що рання історія Америки показала світу, що більшість громадян країни не мають постійно бути ув'язнені бідністю.¹⁰⁴ Таким чином, бідність була переведена з площині потенційних проблем у площину актуальних соціальних проблем, з якою й «мав би» боротися капіталізм. Таким чином, можна сказати, що найголовніша, альтруїстична, мета капіталізму, з словами Новака, - боротьба з бідністю.

Майкл Новак говорить, що соціалісти закидають капіталістам звинувачення у «споживацькому індивідуалізмі», на що Новак, становлячись на захист капіталізму, відповідає біблейською мудрістю: «Бог, який дарував нам життя, дарував нам свободу. Людина, подібно до Бога, відповідає за спрямування своєї долі – яка спрямовується не тільки інстинктами та внутрішніми законами, як інші живі істоти, а може напряду визначати себе

¹⁰¹ Там само, с. 1.

¹⁰² Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*, с. 1.

¹⁰³ Ганна Арендт (1906-1975) – визначний політичний філософ ХХ століття, політолог і соціолог. Учениця Гайдеггера, Гуссерля та Ясперса. Вважається піонером в дослідженні та класиком визначення тоталітаризму як соціального явища.

¹⁰⁴ Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*, с. 5.

та свої дії на свій розсуд»¹⁰⁵. На мою думку, Новак робить невелике порівняння між свободою Бога та людини. Людина має певні екзистенціальні та морально-етичні обмеження, які не мають їй [людині] давати право вповні розпоряджатись своїм «споживацьким індивідуалізмом». Ми всі існуємо в замкнутій соціально-економічній системі, тож дії одних завжди матимуть вплив на існування інших.

В іншій своїй праці «*Business as a calling*», Новак подає два «сильних» аргументи на користь капіталізму: по-перше, як і в попередній праці, те, що капіталізм допомагає бідним уникати бідності краще ніж будь-яка інша система, по-друге, капіталізм є необхідною умовою для успіху демократії.¹⁰⁶ Щодо першого, можна сказати, що капіталізм, який допомагає бідним може діяти тільки в розвинутих країнах, які мають великий запас ресурсів та багатств. В інших країнах така система не діє. Щодо капіталізму та демократії, то тут те ж саме згадування поняття свободи та індивідуалізму, які є необхідними складовими демократії. Однак, сучасна форма демократії дуже відрізняється від первинного його розуміння.

Далі Майкл Новак наводить приклади, як противники капіталізму роблять постановку питання. Важливим тут є те, на думку Новака, в якій системі сприймається це поняття. Противники капіталізму розглядають його в етичній сфері, ті, хто боронить капіталізм, розглядають його суто в економічній сфері.¹⁰⁷ Це свідчить про те, що, хоча, в капіталізмі вбачають вирішення соціальних проблем, його розглядають виключно в економічній сфері. Новак закидає противникам капіталізму, що вони переходять зі сфери економічної в етичну. Тим самим, Майкл Новак не приймає того, що економіка має слугувати в межах та під наглядом етики та моралі.¹⁰⁸

Остання праця Новака, яка розглядатиметься в цьому підрозділі є книга «*Catholic Ethic and Spirit of Capitalism*». В цій книзі викладені певні пункти

¹⁰⁵ Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*, с. 5.

¹⁰⁶ Novak M. *Business as a calling*. Toronto 1996, с. 84.

¹⁰⁷ Там само, с. 95.

Соціальної Доктрини Церкви, що стосуються економіко-соціальних понять. З розглядом цієї праці починається друга умовна частина цього підрозділу.

Друга глава книги призначена постаті великого реформатора Папі Леву XIII¹⁰⁸ та його енцикліці *Rerum Novarum*¹⁰⁹, з якої фактично почалась Соціальна Доктрина Церкви. Лев XIII вирішив вивести Церкву з ізоляції, яку спричинив Пій IX¹¹⁰. Він вирішив взяти новий курс. Лев XIII обрав своїм наставником та вчителем св. Тому Аквінського, якому більше ніж кому нібито вдалося систематизувати віру та розум, благодать та природу людини, християнство та гуманізм. У 1891 році Папа випустив послання всьому світу, у вигляді енцикліки *Rerum Novarum* – першого документу сучасної папської Соціальної Доктрини Церкви. Цей документ став фундаментом католицького бачення щодо «реконструкції соціального устрою». Той документ, без перебільшень, виявився пророчим.¹¹¹ У своїй енцикліці Лев XIII засуджував соціалізм, використовуючи цей термін в широкому значенні та говорячи: «Соціалісти... в прагненні передати власність індивідів – общині, наносять удар по інтересам кожного найманого працівника, тому що вони [соціалісти] позбавляють працівників свободи розпоряджатись прибутком, таким чином унеможлиблюють накопичення капіталу¹¹² з метою покращення умов життя»¹¹³.

В той самий час, Папа Лев XIII різко критикував вірування, звичаї та зловживання, які він вбачав в практиках ліберальних капіталістичних націй. Він строго засуджував капіталізм, хоча ніколи прямо не згадував це поняття. Основна увага була приділена абсолютній критиці соціалізму, тому що він

¹⁰⁸ Папа Римський з 1878 до 1903 року. Вважається родоначальником Соціального Вчення Католицької Церкви.

¹⁰⁹ Якщо перекладати з латини дослівно – *Нові Речі*. Однак в латинській мові існує такий лінгвістичний зворот, який фактично означає – *Революція*.

¹¹⁰ Римський Папа з 1846 по 1878 – найдовший понтифікат в історії Папства.

¹¹¹ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York 1993, с. 37.

¹¹² Важливо відзначити, що в 1891 році розуміння капіталу було ближче до «класичної теорії» ніж до сучасного індустріального капіталізму.

¹¹³ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, с. 41.

вважався противником природної справедливості, свободи та здорового глузду.¹¹⁴

Окрему увагу слід звернути на те, відсутність яких рис в соціалізмі критикував Папа (на думку Майкла Новака, ці риси, які не вистачає соціалізму присутні в капіталізмі). До таких рис належить: приватна власність, персональна ініціатива та природна нерівність. Щодо приватної власності Лев XII пише: «Природа закріпила за людиною право приватно володіти речами... Володіти речами особисто є природним правом людини та реалізувати це право, особливо у суспільстві, не тільки законно, але й необхідно»¹¹⁵. Про персональну ініціативу *Rerum Novarum* подає такі строки: «Якщо прояв ініціативи щодо навичок та вмінь людей буде заборонений, «фонтани достатку» пересохнуть та рівність, яка буде представлена у вигаданому соціалістичному світі, в дійсності, буде нічим іншим як підганяння під одну планку».¹¹⁶ Наостанок, Папа Лев XII розмірковує про природну нерівність, наголошуючи на тому, що людини, народжуються за різних географічних, соціальних, економічних умов. Таким чином, всі люди знаходяться в різних умовах щодо можливостей збагачення та задоволення власних потреб.¹¹⁷

Варто додати, що Лев XII окрім засудження соціалізму також засуджував те, що ліберально-капіталістичне суспільство 1891 року було засноване на двох серйозних помилках. По-перше, лібералізм неправильно розуміє принципи людської індивідуальності, вважаючи, що кожен має бути індивідуально ізольований від інших, окрім моментів штучного суспільного контракту¹¹⁸. По-друге, капіталісти вважають, що всі люди є рівними, в економічній сфері, не заважаючи на те, що безпорадність та слабкість

¹¹⁴ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York 1993, с. 41.

¹¹⁵ Там само, с. 42.

¹¹⁶ Там само, с. 42.

¹¹⁷ Там само, с. 42.

¹¹⁸ Певна домовленість, дія яка спрямована на задоволення потреб як окремих індивідів так й їх як загалу.

багатьох не дозволяє таким людям конкурувати на рівних умовах з іншими. Через це, доля багатьох залежить від милості кількох.¹¹⁹

Інший важливий внесок у Соціальну Доктрину Церкви відбувся через сто років у 1991 році. Ця дата пов'язана з постаттю св. Кароля Войтили¹²⁰ чи Папи Івана-Павлі II та його енциклікою *Centesimus Annus*¹²¹, яка вийшла у річницю виходу *Rerum Novarum*. Сама енцикліка складається з шести глав. Тематика моєї праці торкається четвертої глави, в якій Іван-Павло II звертається до класичної християнської теми «загального призначення матеріальних благ». Є певна спорідненість між цією традицією та доктриною приватної власності Локка. В цій, найбільшій, частині енцикліки, Папа дослідив існуючу сучасну політико-економічну систему на відповідність до гідності людини. В цій главі Іван-Павло II розглядає такі поняття як – ініціатива, корпорація, прибуток та капіталізм. Він палко критикує зловживання які досі існують, особливо коли це стосується країн третього світу. Св. Кароль Войтила закликав щоб ці країни були включені у процес розподілу власності, діяльності світового ринку, поширення освіченості та кваліфікованості.¹²²

У своїй праці Папа підіймає декілька питань: «Чи можна сказати, що після невдачі комунізму, капіталізм став переможною соціальною системою та, що капіталізм має бути ціллю країн які роблять зусилля з перебудови їх економіки та суспільства? Чи це є модель, яку потрібно пропонувати країнам третього світу, які шукають шлях для справжнього економічного та соціального прогресу»¹²³. Як зазначає Іван-Павло II, відповідь на це питання є дуже складною. Якщо капіталізм розуміти як економічну систему, яка визнає переваги бізнесу, ринку, приватної власності, а також визнає свободну

¹¹⁹ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, с. 50.

¹²⁰ Один з найвідоміших Пап в історії папства. Понтифікат тривав з 1978 по 2005 роки. Вперше більш ніж за 400 років Папою став не італієць. Кароль Войтила походив з Польщі, яка на той час була соціалістичною країною. Він відзначився не тільки як релігійна людина, однак як видатний богослов, філософ та педагог.

¹²¹ З латинської перекладається як *Comuij Pic*.

¹²² Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, с. 119.

¹²³ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, с. 125.

ініціативу людей в економічному секторі, то така система є позитивною. Якщо ж під капіталізмом розуміють систему, в якій свобода в економічному секторі не окреслена та не обмежена сильною юридичною базою, яка слугує свободі людини та сама є частиною такої свободи, ядро якої лежить в площині етики та релігії, тоді така система є очевидно негативною.¹²⁴ Варто додати, що сучасна юридична база розвинутих країн, а особливо Сполучених Штатів Америки не тільки, не обмежує економічний сектор, а й навпаки сприяє його зростанню та дає йому можливість маніпулювати ринком та йти на неоправдані небезпеки заради надприбутку, така діяльність згодом, неодмінно, приводить до світових економічних криз.

Як висновок, Іван-Павло II пише, що постійна трансформація методів виробництва та споживання призводить до знецінення певних набутих навичок та професійного досвіду і тому, в таких умовах, потрібна постійна перекваліфікація та оновлення. Папа більш за все стурбований за молодих людей, які не можуть знайти працю. На думку св. Кароля Войтили, в суспільстві ринок має бути контрольований «силами суспільства»¹²⁵ та державою¹²⁶ і, таким чином, гарантувати, що фундаментальні потреби всього суспільства будуть задоволені.¹²⁷

У третій частині підрозділу буде розглянуто статтю зі збірника «*Work as a Key to the Social Question*», виданому Папською Радою за Справедливість та Мир. Сама назва збірника свідчить про те, що поняття праці та суміжних їх понять головними питаннями статей. Ми розглянемо статтю, що написав Антоніо Фаціо¹²⁸. Вона має назву «*Глобалізація, економічний прогрес та скорочення бідності*». У статті наводиться низка статистичних даних, які

¹²⁴ Там само, с. 126.

¹²⁵ Певні інституції до яких входять не тільки глави корпорацій та банків, а також представники філософський, економічних, богословських кіл. По суті Папа закликав замінити принцип «невидимої руки», принципом «видимої руки».

¹²⁶ Варто додати, що перші постаті, які пропагували капіталізм, а також були його теоретиками, говорили, що за будь-яких умов державні структури не можуть втручатися у справи капіталістів. Ми можемо бачити, що таке відношення дійшло до того, що зараз неприпустиме, щоб державні структури не втручались в справи капіталістів.

¹²⁷ Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, с. 132-133.

¹²⁸ З 1993 по 2005 роки був президентом Банку Італії. Є дуже релігійною людиною та має тісні зв'язки з Ватиканом.

чітко змальовують картину несправедливого розподілу можливості отримання прибутку в світі. Також, у статті наводиться приклад Папи, який пропонував вихід з ситуації, схожий на «теорію справедливості», яка є центральною темою наступного підрозділу.

Між 1950 та 2000 роками приріст населення в світі збільшився до 1.8 процента на рік. Внутрішній Валовий Продукт виріс на чотири відсотка. Прибуто на особу виріс на 2.1 процента, майже в три рази за 50 років. Однак, такий великий приріст прибутку на душу населення супроводжується зростанням відмінностей рівня життя та доступу до благ в різних частинах світу. Дуже стрімке зростання економіки деяких країн та регіонів пов'язане з пропорційними обмеженнями в прибутку в інших країнах.¹²⁹ Згідно з даними Світового Банку, один мільярд двісті мільйонів людей в світі, більша частина яких походить з Азії, живуть менше ніж на долар в день. Сорок вісім відсотків населення пустельної частини Африки та сорок відсотків південної частини Азії живе менше ніж на долар в день.¹³⁰ Таким чином, ми можемо бачити, що, хоча, маємо економічне зростання, майже кожна четверта людина у світі живе за порогом бідності. На мою думку, такі дані свідчать, що глобальна економічна система не справляється зі своїми обов'язками надання всім рівної приватної власності, ініціативи та конкурентоздатності.

У 1967 році Папа Павло VI¹³¹ випустив енцикліку *Populorum Progressio*¹³², в якій він заявив, що соціальне питання стало глобальним. Папа наголосив на тому, що: «якщо існуючий механізм соціально-економічних відносин не буде змінений, невідповідність між багатими та бідними країнами буде зростати ніж зменшуватись»¹³³. Він звернувся до всіх людей доброї волі від імені «всіх людей, які намагаються уникнути руйнівної дії голоду, бідності, хворіб та незнання; від імені тих, хто шукають більшої

¹²⁹ Pontifical Council for Justice and Peace. *Work as a Key to the Social Question*. Vatican City 2002, с. 166.

¹³⁰ Там само, с. 170.

¹³¹ Папа з 1963 до 1978. Після смерті Івана XXI взяв ініціативу над проведенням II Ватиканського Собору. Відіграв важливу роль в становленні «сучасної» Католицької Церкви.

¹³² З латини перекладається як *Розвиток Народів*.

¹³³ Pontifical Council for Justice and Peace. *Work as a Key to the Social Question*, с. 165.

частки у багатстві цивілізації та більшого поважання їх людських здібностей»¹³⁴.

Як висновок можна сказати, що і філософська, і богословська сторона питання не має однозначної відповіді щодо етичної оцінки капіталізму. Однак, цифри говорять самі за себе, тому це й є свідченням того, що механізм соціально-економічних відносин, який, нібито, спрямований на покращення добробуту бідних у всьому світі, не працює на благо всіх. Вже з початку ХХ століття почали лунати заклики до більш справедливого механізму розподілу благ. Ця тенденція досягла свого апогею у ХХІ столітті у вченні видатного філософа, яке він назвав «теорія справедливості». Саме розгляду цієї теорії буде присвячений наступний підрозділ.

2.3 Джон Ролз та його «теорія справедливості»

В цьому, заключному підрозділі, ми намагатимемося стисло розглянути декілька пунктів з «теорії справедливості» Джона Ролза¹³⁵. Через певні методологічні обмеження, автор реферату не буде зупинятись на висвітленні біографії Ролза, а перейде до безпосереднього розгляду його праці.

Книга «теорія справедливості» є багатою, складною та фундаментальною працею. Вона пропонує докладний набір аргументів та наводить багато питань для дискусії. Сама книга складається з трьох частин. Одна - про те, яким має бути правильне відношення між людиною та суспільством. Друга - про концепцію моральної теорії. Третя – конструкція, яка намагається нове бачення в традиції моральної та політичної філософії.¹³⁶ Саме перша частина містить декілька ідей, які, на думку автора

¹³⁴ Там само, с. 165.

¹³⁵ Джон Ролз (1921-2002) – американський філософ, основоположник ліберальної концепції внутрішнього та міжнародного права, котра в значній мірі лежить в основі політики сучасного США. Був послідовником Канта та Руссо, зокрема у їх моральному вченні.

¹³⁶ Daniels N. *Reading Rawls*. New York 1996, с. 1.

реферату, можуть слугувати певним заміником принципу радикального індивідуалізму в поняття індустріального капіталізму.

Уся книга побудована навколо двох основних принципів, а саме – справедливості та утилітаризму. Утилітарність в англійській мові означає корисність, практичність. Під утилітарністю розуміється володіння певним об'єктом, який приносить певну користь, прибуток, насолоду, радість чи, натомість, позбавляє болю, зла, нещастя. Принцип утилітарності, іншими словами є принципом максимального, прагматичного отримання користі та задоволення від об'єкту дії.¹³⁷ З іншого боку, справедливість є першою чеснотою соціальних інституцій. Теорія, наскільки б вона була елегантна та економічна рентабельна має бути відкинена, якщо в ній відсутня справедливість. Так само й закони та інституції, наскільки б вони ефективно не діяли мають бути реформовані або заборонені, за умови якщо вони несправедливі.¹³⁸ Таким чином, ми бачимо два фундаментальні принципи, які, на думку Ролза, можуть слугувати етичним аналізатором той чи іншої концепції чи соціально-економічної системи.

Далі, у праці Ролза говориться про два основні принципи справедливості, які й можуть слугувати, на думку автора реферату, теоретичною основою чи філософським підґрунтям для реформованої концепції капіталізму. Перший принцип наголошує на тому, що: «кожна особа повинна мати рівне право на щонайширший план рівних основних свобод, і цей план має бути із сумісною схемою свобод для інших»¹³⁹. Другий принцип звучить наступним чином: «соціальні та економічні нерівності слід залагоджувати таким чином, щоб а) можна було розсудково сподіватись на їхню користь для кожного й б) вони пов'язувались з відкритими для всіх посадам й постами»¹⁴⁰. Саме другий принцип стосується принципу розподілу прибутку та багатства, також проектування організацій, що використовують

¹³⁷ Broom J. *Ethics out of Economics*. Cambridge 2004, с. 19.

¹³⁸ Rawls J. *The Theory of Justice*. Harvard 2005, с. 3.

¹³⁹ Ролз Д. *Теорія справедливості*. Київ 2001, с. 102.

¹⁴⁰ Там само, с. 102.

відмінність влади й відповідальності. Хоча розподіл багатства й прибутку не потребує рівності, користь він має приносити всім, і водночас пости влади й відповідальності повинні бути приступними для всіх.¹⁴¹

Бачимо, що в основі принципів «теорії справедливості» лежать буде прості, фундаментальні поняття. Згідно їх, будь-яка людина має право на володіння капіталом більшим ніж інші, за умови, якщо вона надлишок свого капіталу буде витратити на благо всіх. Ролз приймає те, що люди є нерівні по-природі – мають різне соціальне становище, інтелектуальні здібності, спадковість і т.д. Однак, всі є рівні перед справедливістю та правом всіх на рівний доступ до всього. Важливо також розуміти для чого потрібні рівні можливості отримати пости влади для всіх. Якщо владу тримають тільки обрані люди, зазвичай влада яких передається по сімейній лінії, таким чином утворюється певна політична монополія, тому, кожна людина повинна, незважаючи на небезпеки такого методу, брати участь в управлінні як свого життя так й інших. Також така людина повинна усвідомлювати повну відповідальність, яку вона несе за свої дії.

Як висновок можна сказати, що сама система капіталізму з точки зору Ролза не потребує кардинальних змін, потребує змін мислення людей, які здійснюють капіталістичну систему. Мабуть, в цьому й полягає найбільша перешкода у втіленні «теорії справедливості» в життя, щоб вона стала не тільки теорією, а й практикою. Головною умовою, для застосування такої теорії є необхідність того, щоб всі люди були одностайно з нею згодні і мислили в категоріях справедливості. Незважаючи на те, що в наш час цього дуже важко досягнути, можливість цього завжди є.

¹⁴¹ Там само, с. 103.

Висновки

На початку праці автор реферату ставив перед собою певну мету та завдання. У висновках ми маємо на меті стисло окреслити отримані результати після проведення дослідження. Для кращого розуміння цих результатів, вони будуть подані в той формі, в якій побудована сама робота.

На меті першого розділу був намір здійснити певний історично-критичний екскурс для того, щоб з'ясувати яким чином виникало поняття капіталізм, що було його теоретичним підґрунтям та які його основні складові. У *першому підрозділі* автор реферату провівши аналіз джерел та праць Адама Сміта прийшов до висновку, що капіталізм виник на тлі меркантилізму та бажання людей збагачуватись. Важливим є розуміння, яке філософське підґрунтя супроводжувало капіталізм під час його зародження та становлення. Ми прийшли до висновку, що таким підґрунтям був прагматизм, який пропагував певні форми індивідуалізму та інструментального мислення у той формі, яке воно існувало у XVIII столітті. Автор праці також відмітив те, що «класична теорія» є відмінною від сучасної форми індустріального капіталізму. Основними складовими

капіталізму, згідно Адама Сміта є принцип накошування капіталу, який, у його первинній формі походить з природного права на володіння своїм прибутком. Також, під час дослідження було окреслено поняття «невидимої руки», яке сьогодні використовується для обґрунтування принципу регулювання ринкових відносин. Автор праці у цьому питанні також дійшов до висновку, що сучасні капіталісти викривлено розуміють поняття «невидимої руки» в її автентичній формі. У *другому підрозділі* автор праці досліджував постать Джона Локка та його теорії приватної власності. Після дослідження ми дійшли до висновку, що поняття приватної власності повністю постає з природного права. Локк та його сучасники розуміли те, що ресурси світу є обмежені, тому може існувати тільки система обмеженої власності. Варто додати, що в теорії Локка відіграє важливу роль релігійний чинник. У *третьому підрозділі* першого розділу був наведений приклад сучасної, адаптованої форми капіталізму, яка існує в сучасному Китаї. Головним висновком який був отриманий є те, що сьогодні, як ніколи принципом впровадження капіталізму є принцип власної вигоди, прагматизму та радикального індивідуалізму¹⁴². Дослідження показала, як капіталізм може бути адаптований навіть під таку систему як соціалізм, це доводить, що сам по собі капіталізм не визначає механізм економічної діяльності, він радше є інструментом, який, якщо наділити певним смисловим навантаженням та мотивацією дії так чи інакше, з огляду на принципи людей, які його впроваджують.

У *другому розділі* за завдання було висвітлити філософську та богословську позиції щодо поняття капіталізму та представити теорію, що слугувати морально прийнятним теоретичним підґрунтям капіталізму. На основі цього розділу і мав бути здійснений етичний аналіз капіталізму. Автор в цьому питанні не отримав одностайної позиції. Існують як позитивні так й негативні результати діяльності капіталізму. Однак, на думку автора,

¹⁴² Варто додати, що це є відмінні форма індивідуалізму від тої, що існувала в XVIII столітті.

негативні прояви сучасного капіталізму є набагато гіршими ніж його позитивні прояви. Незважаючи на це, автор праці прийшов до висновку що моральній критиці підлягає не сам капіталізм, а капіталісти, які його використовують як механізм соціально-економічного маніпулювання світом. З огляду на це, такі дії є морально та етично неприпустимі. Мотивація яка рухає такими людьми, приводить до певних пагубних наслідків для всього людства. Якщо така система цінностей серед прошарку найвпливовіших капіталістів не буде змінена, згодом, це невідмінно призведе до колапсу всієї економічної системи світу. Незважаючи на те, що «теорія справедливості» Ролза звучить трохи утопічно та наївно, на думку автора реферату, ця теорія може слугувати наявним прикладом того, як можна перемінити прагматичні погляди на життя на більш альтруїстичні. У другому підрозділі другому розділі була наведена цитати з Євангелія від Марка. На думку автора, ці декілька строк відображають фундаментальний принцип який має слугувати певним етичним та моральним аналізатором для кожної людини, яка за природних обставин чи власних зусиль постала на вищі шаблі економічної та політичної влади.

На останок варто додати, що сучасні методики впровадження капіталізму в нерозвинуті країна та не тільки, визивають обурення та подив. Існує певна методика, яку відмова політолог та соціолог Наомі Кляй назвала «доктриною шоку». Суть цієї доктрини полягає в тому що соціально-економічне становище певною країни дестабілізується, часто початок дестабілізації стається природним шляхом, задля миттєвого впровадження своїх політики реформ, коли населення дестабілізованої країни ще знаходиться в шоківому стані від певних подій і не може противитися політиці, яка впроваджується. В своїй книзі «*The Shock Doctrine*» Наомі Кляйн наводить приклад Сент-Луїса, який у 2005 році був майже знищений ураганом. Після цієї події певні люди здійснили освітню реформу в цьому місті, яка замінили майже всі державні та безкоштовні школи на приватні.

Таким чином, освіта в місті стала доступна тільки небагатьом і за велику плату.¹⁴³

Дослідження в даній тематиці залишається незавершеним та відкритим для опрацювання наступних поколінь. Проблема належної соціально-економічної політики в умовах сучасної глобалізації, є одним з найактуальніших питань сучасності, від рішення якого буде залежати існування наступних поколінь.

Списки використаної літератури¹⁴⁴

1. Гьосле В. *Практична філософія в сучасному світі*. Лібра 2003.
2. Ролз Д. *Теорія справедливості*. Київ 2001.
3. Аникин А. *Адам Смит*. Москва 1968.
4. Барач Д. *Дэн Сяопин*. Москва 1989.
5. Зайченко Г. *Джон Локк*. Москва 1973.
6. Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. Москва 1962.
7. Сяопин Дэн. *Основные вопросы современного Китая*. Москва 1988.
8. Сяопин Дэн. *О строительстве специфического китайского социализма*. Байузин 1985.
9. Borchert D. *Encyclopedia of Philosophy, vol. 5*. Thomson Gale 2006.
10. Broom J. *Ethics out of Economics*. Cambridge 2004.
11. Daniels N. *Reading Rawls*. New York 1996.
12. Dobb M. *Theories of Value and Distribution since Adam Smith*. Cambridge 2002.

¹⁴³ Klein N. *The Shock Doctrine*. New York 2007, с. 2-11.

¹⁴⁴ Список складений в алфавітному порядку.

13. Dunn J. *The Political Thought of John Locke*. Cambridge 1969.
14. Fairbank J.K. *China: a new history*. Cambridge 1992.
15. Faure D. *China and Capitalism*. Hong Kong 2006.
16. Kaletsky A. *Capitalism 4.0*. New York 2010.
17. Klein N. *The Shock Doctrine*. New York 2007.
18. Locke J. *Two Treatise of Government*. New York 1974.
19. Montes L. Schliesser E. *New Voices of Adam Smith*. Routledge 2006.
20. Novak M. *Business as a calling*. Toronto 1996.
21. Novak M. *Morality, Capitalism and Democracy*. London 1990.
22. Novak M. *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York 1993.
23. Pontifical Council for Justice and Peace. *Work as a Key to the Social Question*.
Vatican City 2002.
24. Rawls J. *The Theory of Justice*. Harvard 2005.
25. Redding G. *The Future of Chinese Capitalism*. Oxford 2013.
26. Roberts J. *A concise History of China*. Cambridge 1999.
27. Skousen M. *The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John
Meynard Keynes*. New York 2007.
28. Smith A. *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
Oxford 1979.
29. Smith A. *Wealth of Nations*. Cosimo 2007.
30. Taylor C. *The Ethics of Authenticity*. Cambridge 2003.
31. Thomas L. *Locke on Government*. London 1995.
32. Tully J. *A Discourse on Property*. Cambridge 1980.
33. <http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/51165/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE-%D0%93%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5> (04.03.2014)

